

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Argentina
Toay – La Pampa

RICARDO JAVIER VILLALBA

Facebook: [javier.villalba.792](https://www.facebook.com/javier.villalba.792)

**CANTAUTOR, DOCENTE DE MÚSICA
Y ESCRITOR.**

Cantautor, docente de música y escritor argentino, descendiente del Pueblo Ranquel de La Pampa. Su obra realiza un profundo rescate de la cultura ranquelina a través de la lengua originaria en sus canciones y publicaciones como Pichi Ulkantun – Iñ Ruka, Yanka Rayen (historieta para infancias) y Rumün Rankül – Rescoldo Ranquel.

La temática de sus letras aborda la cosmovisión de su pueblo, narrada por lonkos contemporáneos y el rescate de historias de antepasados, de un pueblo silenciado por las campañas del Ejército Argentino durante la conformación del Estado Nacional.

Su obra ha sido reconocida por la legislatura de la Cámara de Diputados de La Pampa y ha obtenido múltiples distinciones, incluyendo semifinalista en Cosquín (2010 y 2016), y reconocimientos de Inamu y Puntos de Cultura, entre otros.

Argentine singer-songwriter, music teacher, and writer, a descendant of the Ranquel people of La Pampa. His work deeply reclaims Ranquel culture through the native language in his songs and publications such as Pichi Ulkantun – Iñ Ruka, Yanka Rayen (a children's comic), and Rumün Rankül – Rescoldo Ranquel. The themes of his lyrics explore the worldview of his people, narrated by contemporary lonkos (chiefs), and the recovery of ancestral stories—stories of a people silenced by the campaigns of the Argentine Army during the formation of the nation-state. His work has been recognized by the La Pampa Provincial Legislature and has received numerous awards, including semifinalist at the Cosquín Festival (2010 and 2016), and recognition from INAMU (National Institute of Music) and Puntos de Cultura (Cultural Centers), among others.

Cantor, compositor, professor de música e escritor argentino, descendente do povo Ranquel de La Pampa. Sua obra resgata profundamente a cultura Ranquel através da língua nativa em suas canções e publicações, como Pichi Ulkantun – Iñ Ruka, Yanka Rayen (uma história em quadrinhos infantil) e Rumün Rankül – Rescoldo Ranquel.

Os temas de suas letras exploram a cosmovisão de seu povo, narrada por lonkos (chefes) contemporâneos, e a recuperação de histórias ancestrais – histórias de um povo silenciado pelas campanhas do Exército Argentino durante a formação do Estado-nação.

Seu trabalho foi reconhecido pela Assembleia Legislativa Provincial de La Pampa e recebeu inúmeros prêmios, incluindo semifinalista no Festival Cosquín (2010 e 2016), além de reconhecimento do INAMU (Instituto Nacional de Música) e Puntos de Cultura (Centros Culturais), entre outros.

Título: Rumün Rankül – Rescoldo Ranquel
Autor: Javier Villalba
Año: 2022
Editorial: La Pampa Editra
Páginas: 96
Idiomas: Ranquel-Español (edición bilingüe)
ISBN: 978-987-48662-3-3

Tipo de obra:

Relato histórico-poético / Texto testimonial de memoria ancestral

Nota editorial:

El presente texto corresponde a una selección curada de la obra Rumün Rankül (Rescoldo Ranquel), presentada originalmente en lengua español y ranquel.

La selección respeta la estructura, el sentido y la cosmovisión del autor, y se publica como parte del eje editorial Voces que Habitan el Territorio, orientado a la memoria, la identidad y los saberes ancestrales de los pueblos originarios.

La obra se presenta en formato bilingüe como un gesto de reconocimiento, preservación y visibilización de la lengua y la cultura ranquel. La publicación de este fragmento se realiza con fines culturales, educativos y de difusión, conservando el autor la totalidad de sus derechos sobre la obra completa.

"Rumün Rankül" is a bilingual (Ranquel-Spanish) book that brings together forty verses and stories about the memory, resistance, and worldview of the Ranquel people of La Pampa, Argentina. Through its pages, the author recovers stories of ancestors, reflections from contemporary lonkos (chiefs), and the struggle for the preservation of their territory and culture.

"Rumün Rankül" es un libro bilingüe (ranquel-español) que reúne cuarenta versos y relatos sobre la memoria, la resistencia y la cosmovisión del pueblo Ranquel de La Pampa, Argentina. A través de sus páginas, el autor rescata historias de antepasados, reflexiones de lonkos contemporáneos y la lucha por la preservación del territorio y la cultura.

Uno AIRE

Quiero contarles quienes somos los ranqueles. Sí, acá estamos. Mucho se dice de nosotros, escriben cartas, en canciones; poca claridad en la verdad. Valientes antepasados. Respiramos aire nuevo.

One

AIR: I want to tell you who we, the Ranquel people, are. Yes, here we are. Much is said about us, letters are written, songs are written; little clarity on the truth. Brave ancestors. We breathe new air.

Um

AR: Quero lhes contar quem somos nós, o povo Ranquel. Sim, aqui estamos. Muito se fala sobre nós, cartas são escritas, canções são compostas; pouca clareza sobre a verdade. Ancestrais corajosos. Respiramos ar novo.

Dos FUEGO

Mis antepasados cuentan que la seca tierra de la leña enmudeció por muchos años.

El hombre blanco se llevó nuestra sabiduría, violó mujeres, robó a nuestras hijas, hijos.

Ladrón de Patria. Olvidó el rescoldo ranquel; nuestro fuego del corazón. La familia Ranquel, vivía junto a los amigos animales. Cerca de lagunas, tomaba agua. Lonkos, machis, hermanas, se reunían en "Agua de Río" para el festejo del año nuevo.

Two

FIRE: My ancestors tell that the dry land of the firewood fell silent for many years. The white man took our wisdom, raped women, stole our daughters and sons.

Thief of our homeland. He forgot the Ranquel embers; our heart's fire. The Ranquel family lived alongside their animal friends. Near lagoons, they drank water. Lonkos, machis, and sisters gathered at "River Water" to celebrate the new year.

Dois

FOGO: Meus ancestrais contam que a terra seca da lenha silenciou por muitos anos.

O homem branco levou nossa sabedoria, violentou mulheres, roubou nossas filhas e filhos.

Ladrão de nossa terra natal. Ele se esqueceu das brasas de Ranquel; o fogo de nossos corações. A família Ranquel vivia ao lado de seus amigos animais. Perto das lagoas, eles bebiam água. Lonkos, machis e irmãs se reuniam em "Água do Rio" para celebrar o ano novo.

kiñe PIUM

Kupan ngütramka pu rankülche. May, vachi mulen. Muña inchiñ wirin, chillkatun, ulkantun. Pichi peloli ñopin: Pu kona kuivikeche. Neinmu we pium.

Epu KETRAL

Iñ kuivikeche epew ta anku mamüll mapu

ketrokeuün ka muña tripantü.

Winka ielmün inche kimün, antetei pu domoche, winkun inchin pu

ñawe, pu kovü. Weñeve maputün,

Moimalün ta rumun ranquel; inchiñ

quetral ta piuke. Puckeche Ranquel monguen kiñenchi ta weni kulliñ.

Chuva lauken, putokökën co.

Pu lonko, pu machi, pu lagmen

travun Leubuco, Killaipe we

tripantü.

Tres CENIZAS

Las cenizas secaron los cueros, que la lluvia lavó después. El viento llevó el mensaje; ha muerto Panguitruz Gner, (zorro cazador de leones). Una enfermedad llevó a nuestro gran Cacique. Su hermano Epumer lo sigue ahora. Noche fría, larga; ¿Qué hacemos ahora?, decían. —¡Nosotros acá nos quedamos!. Este cielo, este caldén es cobijo para el ranquel. Nuestros antepasados sembraron la madre tierra.

Three

ASHES: The ashes dried the hides, which the rain then washed away. The wind carried the message: Panguitruz Gner (the lion-hunting fox) has died. An illness took our great Chief. His brother Epumer follows him now. A long, cold night; what do we do now? they said. "We stay here!" This sky, this caldén tree is shelter for the Ranquel. Our ancestors sowed the Mother Earth.

Três

CINZAS: As cinzas secaram as peles, que a chuva então lavou. O vento trouxe a mensagem: Panguitruz Gner (a raposa caçadora de leões) morreu. Uma doença levou nosso grande Chefe. Seu irmão Epumer o segue agora. Uma longa e fria noite; o que fazemos agora? disseram eles. "Ficamos aqui!" Este céu, esta árvore caldén é abrigo para o Ranquel. Nossos ancestrais semearam a Mãe Terra.

Cuatro CABEZA

Después comenzó un oscuro otoño. Años de tristeza. Ustedes empezaron a cazar ranqueles sin compasión. Querían quedarse con la madre tierra.

Ciegos, ¿no ven que no es nuestra? El agua que corre, el aire que respiramos, ¿es para todos!

¿Qué loco está el blanco! ¿Por qué tanto odio? ¿Robaron la cabeza de Panguitruz! No tienen alma, corazón. ¿Tu Dios cristiano, no es mi Dios! No me comprás con vino. Milico ladrón. Racedo te llamás, verdaderamente sos nada.

Four

HEAD: Then a dark autumn began. Years of sorrow. You began hunting the Ranquel people without mercy. You wanted to keep Mother Earth for yourselves.

Blind, don't you see it's not ours? The water that flows, the air we breathe, is for everyone!

How crazy the white man is! Why so much hatred? You stole Panguitruz's head! You have no soul, no heart. Your Christian God is not my God! You can't buy me off with wine. Thieving soldier. Your name is Racedo, you truly are nothing.

Quatro

CABEÇA: Então começou um outono sombrio. Anos de tristeza. Vocês começaram a caçar o povo Ranquel sem piedade. Queriam ficar com a Mãe Terra só para vocês.

Cegos, não veem que ela não é nossa? A água que corre, o ar que respiramos, é de todos!

Como o homem branco é louco! Por que tanto ódio? Vocês roubaram a cabeça de Panguitruz! Vocês não têm alma, não têm coração. O seu Deus cristão não é o meu Deus! Não podem me comprar com vinho. Soldado ladrão. Seu nome é Racedo, você realmente não é nada.

Kla PU TRUVKEN

Pu truvken anku pu trülke chem mawün kuchan muchai. Ta Kurüv ielmün ka dungul; Na lai Panguitruz Gner. Kiñe kutran ielmün ta inchin Vuta Lonko. Ni peñi Epumer inan kavei. Punatreu, winetei; ¿Chum dewman uelu?, ngutran. —¡Inchin tamu kedaingun! Tuya wenu, tuva witru ta pontro kai rankel. Taiñ kuivikeche tukun ñuke mapu.

Meli LONKO

Muchai venkam kiñe dumiñ rime. Pu tripantü weñan. Eymün venkam ñuvan rankel nelai vrenen. Kupan muletün poien ñuke mapu. Pu trauma, ¿lan pen chem inchin ke? Ueiuli ko, pium nein, ¿kom kai! ¿Chum povo tuva winka! ¿Chumpelo alu uden? ¿Winkun lonko ta Panguitruz Gner! Nelan pillü, piuke. ¿Eymi wení Chao, nelai Chachao! Lan nguillan ta pulkü Traimatra weñeve Racedo eítum, re chemnorüme.

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.